

Company philosophy and its reputation through an analysis of the MERCO ranking

José Daniel Barquero Cabrero

ESERP-Abertis Observatory, Spain

M^a de las Mercedes Cancelo Sanmartín

University of Malaga, UVM, ECSSR

Received May 7, 2021; accepted June 22, 2021.

ABSTRACT

Social responsibility has been incorporated as a fundamental aspect in the structuring of large organizations. It is inevitable from a communicative and social interpretation perspective of organizations, not to observe them as socially incorporated entities and active agents in society. In the last two decades there has been not only an advance in the theoretical conceptualization of social responsibility, but also a normative and strategic design of the implementation of SR in companies. In the present investigation, a comparative study is presented that analyzes the development and execution of Social Responsibility in Spanish and Mexican companies. For this, the index based on Corporate Reputation Corporate Monitoring (MERCORanking) will be taken as a basis, selecting those considered as the ten best companies positioned in Spain and Mexico. The objective of the study is to determine the coherence of the MERCORanking with the theoretical concept of social responsibility. As well as determining the real role of the SR in the organizational philosophy and the materialization of it.

KEYWORDS

MERCORanking, Social Responsibility, Organizational Philosophy, Mexico, Spain.

REFERENCES

- Barquero, J. D. (2006) Relaciones Públicas estratégicas. Ed: Planeta
- Barquero, J. D. (2009) Protocolo, Liderazgo y Reputación. Consejos cruciales de tres de los mejores expertos para el profesional.
- Bauman, Z. (2007). Vida de consumo. Fondo de Cultura Económica. Páginas 8-166.
- Cancelo, M y Barquero, J.D. (2018) Manual de Relaciones Públicas y Comunicación Gubernamental.
- Cortina, A. (1994). Ética en la empresa. Claves para una nueva cultura empresarial. Madrid: Trotta.
- Cortina (2010). Ética en la empresa. Recuperado el 15 de septiembre de 2014 de <http://emprendices.com/ética-de-la-empresa>.
- Chiavenato, I. (2000), Administración de Recursos Humanos, 5ta. Ed. McGraw Hill, Colombia.
- Duque, Y., M. Cardona & J. Rendón (2013). Responsabilidad social empresarial: teorías, índices, estándares y certificaciones. *Revista Cuadernos de Administración*. Universidad del Valle , 29(50), 196-206.
- Pardo, H. (2010). Geekonomía, un radar para producir en el postdigitalismo. Barcelona: Universidad de Barcelona.
- PricewaterhouseCoopers (2009). Fraude en tiempos de crisis. Recuperado el 30 de agosto de 2013 de <http://www.pwc.com>
- Rebeil Corella, M. A., Arévalo Martínez, R. I. & Moreno Moreno, M. (2013). Perspectivas de los programas educativos de comunicación y periodismo en América Latina. En Gutiérrez, C. (Coord.). XX Anuario de Investigación de la Comunicación CONEICC. México: Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC). p. 95 -114.
- Samuelson, Paul A. (2006). Economía. Mc Graw Hill. ISBN 84-481-5154-2.
- Sastre Peláez, F.L., (2006) La empresa es su resultado, El beneficio editorial y la contabilidad del conocimiento, ISBN: 84-689-8355-1.
- Saterfield, Thomas H. -MCLARTY, Joyce R. (1995). Assessing Employability Skills. ERIC Digest. Greensboro NC.
- Villafañe, J. (2004). La buena reputación: claves del valor intangible de las empresas. Madrid: Ediciones Pirámide.